

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОРРЕКЦИОННОЙ И РАЗВИВАЮЩЕЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ

С.А. Алимбаева

старший преподаватель Ошского государственного университета
tzimir@mail.ru

В.К. Сабирова

доктор филологических наук, профессор Ошского государственного университета
Ош, Кыргызстан
vsabirova@oshsu.kg

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565047>

Аннотация. Цель этой статьи – показ организации формативного взаимодействия преподавателей вузов, студентов и их родителей для оптимизации процесса профобразования. По Р. Адлеру необходимость профилактических вмешательств в психику людей возможна на четырёх уровнях: индивидуальном, социальной микросистеме, социальной мезосистеме и социальной макросистеме. Сделаны основные выводы согласно проведенному исследованию.

Ключевые слова: группа, индивид, модуль, общество, программа, коррекция, уровни социума.

Программа коррекции и опытно-конструкторской поддержки предметов образовательного процесса в высшем профессиональном учебном заведении включала три основных направления (модуля) работы по коррекции и развитию: модуль общей поддержки студентов, модуль помощи их родителям и модуль поддержки преподавателей. Каждый из этих трех модулей имеет свои собственные конкретные цели и задачи, которые тесно связаны друг с другом, и их реализация обеспечивает общую цель коррекции и поддержки развития.

Основными задачами модуля общей поддержки студентов ОшГУ были:

- 1) повышение уровня осведомленности учащихся об их жизни и профессиональных целях, ценностях, планах, а также повышение уровня понимания смысла их будущей профессиональной деятельности;
- 2) развитие навыков самоанализа поведения и эффективности саморазвития;
- 3) развитие коммуникативной компетентности и адекватных поведенческих стратегий в проблемных образовательных и жизненных ситуациях;
- 4) формирование навыков самоорганизации своей педагогической деятельности в школе, навыков саморегулирования своих внутренних состояний;
- 5) формирование идей и навыков здорового образа жизни; активная живущая позиция;
- 6) разработка

стратегий копинг-поведения, предотвращения возникновения психологической дезадаптации у студентов.

Основными технологиями при работе со студентами были: тренировки, ролевые игры, а также дискуссии, круглые столы, беседы, различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, психологические консультации. Для студентов высших профессиональных учебных заведений методический блок включал в себя определенные цели и задачи. Цель заключается в обновлении знаний по вопросам профессионального роста; особенности старшего возраста, здоровье и адаптация к процессу и условиям обучения: 1) передача знаний о самореализации и самореализации личности; Жизненные и профессиональные сценарии, ценности и цели; 2) передача знаний о здоровом образе жизни, о поверхностно-активных веществах и последствиях потребления; 3) обсуждение разных аспектов вопроса формирования адекватного и положительного самоотречения.

Цель группы консультирования состоит в том, чтобы помочь подросткам с помощью общей информации, предоставляемой консультантом, в решении их собственных проблем в своей образовательной деятельности. Цели данного блока: 1) помощь в улучшении понимания собственной жизни и профессиональных планов и перспектив, их социальных и профессиональных ценностей; 2) помощь в развитии толерантности и способности эффективно адаптироваться в различных социальных группах; 3) способствуют росту стремления студентов к здоровому образу жизни. Формы и методы работы: использование ролевых и деловых игр с моделированием соответствующих проблем для учащихся образовательных и жизненных ситуаций; Обсуждение - обсуждение учащимися личного опыта решения проблемных ситуаций, возникающих с учащимися, преподавателями, родителями, и собственного опыта психологической адаптации к образовательному процессу; отдельная консультация.

Целью работы подразделения коррекции и развития является обучение практическому использованию полученных знаний и стратегий поведения в образовательных и жизнеобеспечивающих ситуациях. Задачи этого блока: 1) развитие стремления студентов к познавательной и практической деятельности; 2) развитие навыков личностного и профессионального осмысления; 3) повышение уровня личной самоотдачи; 4) изменение привычных стереотипных форм реакции и поведения на более конструктивные.

Формы и методы работы: 1) обучение личностному росту и обучение по социальной и коммуникативной компетентности; 2) проведение тематических

круглых столов и кураторских часов по наиболее актуальным проблемам общества - по вопросам борьбы со злоупотреблением наркотиками и их оборотом, по экологическим вопросам города, страны, национального здравоохранения и создания семьи и др.; 3) организация и проведение конкурсов художественной деятельности и мероприятия спорта.

Для преподавателей высших профессиональных учебных заведений методический блок включал в себя определенные цели и задачи. Цель – обновление знаний по проблеме адаптации студентов ОшГУ, состояния их здоровья и особенностей половозрастного состава студентов.

Основными формами работы с преподавателями вузов были: тематические семинары, круглые столы, беседы, индивидуальные консультации, метод мозгового штурма. Работа была структурирована посредством: тематических семинаров, дискуссий (круглых столов), тренингов и индивидуальных консультаций. Всего было проведено два таких цикла для учителей. Продолжительность цикла – 3 месяца.

Темы этих семинаров с преподавателями вузов: а) "Здоровье студентов и его включение КПВ в учебный процесс «Социальной психиатрии»"; Б) "Особенности адаптации студентов к условиям и процессу обучения в ВУЗе" в) "Внутренний самоконтроль учащихся как один из факторов успешности обучения в ВУЗе"; Г) "Профессиональная подготовка и личный самоотвод"; Е) "Проблема академических достижений студентов с различными уровнями общего здоровья"; Круглый стол на тему "Возможности дифференцированного образования студентов".

Цель консультативной группы поддержки преподавателей вузов – помочь им с помощью предоставления нужной информации, решить проблемы профессиональной сферы. 1) помочь лучше понять трудности преподавателей в работе с различными студентами; 2) стимулирование мотивации к профессиональному улучшению; 3) способствуют повышению общей культуры преподавателей. Формы и методы работы: 1) использование элементов мозгового штурма для дополнения и изменения предлагаемых стратегий обучения и поведения для различных учащихся; 2) круглый стол и обсуждение преподавателями собственного опыта внедрения в практику преподавания усвоенных приемов работы со студентами, а также собственного положительного опыта решения проблем, возникающих при взаимодействии с ними; 3) отдельная консультация в Центре по гендеру и психологической помощи при ОшГУ.

Цель подразделения коррекционной и опытно-конструкторской работы - обучение практическому использованию знаний и методических приемов преподавания в ходе обучения студентов. Задачи этого блока: 1) организация в микрогруппах в соответствии с уровнем общего здоровья студентов и степенью психологической адаптации их к условиям университета; 2) контроль результатов; 3) оценка эффективности собственной преподавательской деятельности; 4) изменение привычных стереотипных форм реакции и поведения (особенно с "трудными" старшими подростками) на более конструктивные. Формы и методы работы: 1) аттестация преподавателя университета; 2) обучение личностному росту; 3) обучение коммуникативной компетентности.

Реализация коррекционной и развивающей поддержки преподавателей вузов позволяет решить следующие задачи: 1) повысить уровень рефлексии и профессиональной мотивации преподавательской деятельности; 2) повысить уровень профессиональной компетентности преподавателей за счет углубления и расширения их психологических знаний и навыков; 3) обновить преподавателей необходимостью дальнейшего профессионального роста и самореализации.

Проводилась работа с родителями студентов по направлению общей коррекции и поддержки развития. Основные задачи модуля поддержки родителей: 1) повышение родительской компетентности по различным направлениям воспитания детей; 2) передача необходимых знаний об особенностях развития и общения с детьми в подростковом возрасте; 3) научить родителей понимать мотивы поведения подростков, способы их мышления; 4) обучение способам конструктивного разрешения конфликтов и изменения неэффективных видов родительского отношения к подростку.

Основными формами и методами работы с родителями были: тематические семинары, круглые столы, беседы, индивидуальные консультации. Поддержку родителям оказывали на протяжении всего формирующего эксперимента. Тематические семинары с преподавателями университетов: а) "Здоровье подростков и формы их нарушения"; б) "Особенности адаптации студентов к условиям и процессу обучения в вузах" в) "Общие особенности юношеского возраста" и др.

Цель консультационного пункта поддержки родителей студентов ОшГУ – помочь родителям с помощью психологической информации, предоставляемой консультантом, решить проблемы, возникающие при общении и взаимодействии с юношами. Задачи заключаются в том, чтобы 1) помочь лучше

понять психологические трудности, связанные с воспитанием студентов-подростков; 2) помощь в выборе стратегий поддержки юношей в преодолении различных видов зависимости и различных форм антисоциального поведения; 3) способствуют повышению психологической культуры родителей. Формы и методы работы: 1) индивидуальное консультирование; 2) использование дискуссий для разработки эффективных стратегий общения и поведения со студентами с расстройством; 3) Круглый стол по обсуждению подготовки кадров в ОшГУ.

Итак, после реализации программы коррекции и поддержки развития студентов мы провели анализ возможной динамики изученных показателей, которые были подтверждены на уровне статистической значимости. Для чего использовались разные критерии качеств и определенные признаки общего здоровья, что является безусловной частью гармонического развития личности.

Литература

1. Абульханова-Славская К.А. Социальное мышление личности: проблемы и стратегии исследования // Социальная психология в трудах психологов. – СПб., 2000. – 512 с.
2. Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям. – М., 2002. – 176 с.
3. Биопсихосоциальная модель как методологическая основа исследований психических расстройств // Социальная и клиническая психиатрия. – 2002. – №3. – С. 97-114.
4. Болбукова С.В. Психологические условия и факторы оптимизации социальной адаптации личности: Дисс. ... канд. псих. наук. – Новосибирск, 2006. – 200 с.
5. Демидова Т.П. Психологическое сопровождение профессионально-личностного становления обучающихся в спвузах: Дисс. к. псих. н. – М., 2005 – 183 с.
6. Климов Е.А. Пути в профессионализм. – М.: Флинта, 2003. – 320 с.
7. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2009. – 464 с.